

**DEVIANT XULQ-ATVOR SOTSILOGIYA FANINING DOLZARB
MAVZUSI**

*“Berdaq” nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti Tarix fakulteti
Sotsiologiya yo’nalishi 2-kurs talabasi*

O’rinboyeva Sevinch Shavkat qizi

E-mail: orinboyevasevinch21@gmail.com

***Ilmiy rahbar: QMU “Ijtimoiy fanlar” kafedrasi
docenti (Phd) Zaretdinova Nesibeli Kurbanbaevna***

Annotatsiya: *ushbu maqolada hozirgi kunda jamiyatimizda yoshlar o’rtasida keng tus olayotgan deviant xulq-atvornig sodir bo’lishi, deviantlikning turlari, kelib chiqish sabablari va unga qarshi profilaktika choralari haqida so’z yuritiladi.*

Kalitso’zlar: *Deviant xulq-atvor, jamiyat, jinoyatchilik, giyohvandlik, ichkilikvozklik, foxishavozlik, sotsiologiya, shaxs-sotsiologiyasi, deviantlik, yoshlar, bolalar, profilaktika chora-tadbirlari, ijtimoiy me’yor.*

Deviant xulq-atvor -bu jamiyat tomonidan qabul qilingan ijtimoiy me’yorlar va qoidalar doirasidan chetga chiqadigan, odatiy bo’lmagan xatti-harakatlardir. Bunday xulq-atvor odatda ijtimoiy muammolar yoki shaxsiy psixologik omillar bilan bog’liq bo’ladi. Deviant xulq-atvor jamiyatda jinoyatchilik, spirtli ichimliklarni suiiste’mol qilish, narkomaniya, tajovuzkorlik, o’z joniga qasd qilish va boshqa salbiy holatlarda namoyon bo’lishi mumkin.

Deviant xulq-atvor jamiyat tomonidan turlicha baholanadi. Ba’zi xatti-harakatlar yengil shaklda ijtimoiy normadan og’ish bo’lsa, ba’zilar og’ir jinoyat sifatida ko’riladi. Shu sababli, deviantlik doimiy va universal tushuncha emas, balki u vaqt va makonga bog’liq holda o’zgarib boradi.

Deviant xulq-atvor hozirgi kunda dolzarb mavzu bo’lib hisoblanadi. Sababi u yoshlar orasida jinoyatchilik, narkotik moddalar iste’moli va zo’ravonlikka moyillikning oshib borilishi nazarda tutiladi. Bu jamiyatning kelajagiga xavf soladi va ijtimoiy muammolarni kuchaytiradi. Internet va ijtimoiy tarmoqlarda deviant xatti-harakatlar-kibermobbing, firibgarlik va noqonuniy faoliyatlar keng tarqalmoqda. Bu esa yangi ijtimoiy va huquqiy muammolarni keltirib chiqaradi. Oiladagi nizolar, e’tiborsizlik va ta’lim tizimidagi kamchiliklar bolalar va yoshlar orasida deviant xulqni rivojlantiradi.

Deviant so’zi - lotincha “deviatio” so’zidan olingan bo’lib, chekinish, buzilish degan manoni anglatadi. Deviant xulq-atvor - mavjud jamiyatda o’rnatilgan axloq

me'yorlariga mos kelmaydigan insoniy faoliyat yoki xatti- harakat, ijtimoiy xodisadir.¹ Deviant xulq-atvor jamiyada o'rnatilgan odob me'yorlariga to'g'ri kelmaydigan insoniy faoliyat yoki xulq-atvor ijtimoiy hodisa bo'lib yolg'on gapirish, yalqovlik, dangasalik, giyohvandlik, o'z joniga qasd qilish va boshqa ko'plagan ijtimoiy me'yor buzilish hodisalari hisoblanadi. Madaniy me'yorlarni buzuvchi har qanday xulq-atvor deviantlikdir. Deviantlik odatda ikki turga ajraladi. Birinchidan, jinoyat rasmiy qabul qilingan qonunlarni buzish bo'lib, u formal deviantlik deb ataladi. Bunga misol sifatida qaroqchilik, o'g'rilik, zo'rlash, qotillik, taxdid qilish va hokazolarni keltirish mumkin. Ikkinchi turdagi deviantlik qonunlarda rasman ko'zda tutilmagan noformal sotsial me'yorlarni buzish bo'lib, u norasmiy deviantlik deb ataladi. Masalan, jamoat joylarida burnini kovlash, qattiq tovushda o'qchish va kekirish, begonalarga besabab keskin tarzda yaqin turishga harakat qilish (to'g'ri ayrim madaniyatlarda)ni misol tariqasida ilgari surish mumkin.²

Ma'lumki, zamonaviy G'arb sotsiologiyasida deviant xulq-atvorga turlicha qarashlar mavjud. Deviant xulq-atvorning eng ko'p tarqalgan va jamiyatda yaqqol namoyon bo'lish turi jinoyatchilik bo'lib, ijtimoiy meyorning buzilishi sifatida ushbu xodisa fanda juda qadimdan o'rganilgan. XIX asrning ikkinchi yarmiga kelib, pozitivistik maktab shakllanishi bilan jinoyatchilikni ham sababiylikda o'rganuvchi ta'limotlar paydo bo'la boshladi.

Sotsiologik adabiyotlarda deviant xulq atvor tushunchasiga quydagicha ta'rif beradi. Deviant xulq-atvor jamiyada o'rnatilgan odob-axloq me'yorlariga to'g'ri kelmaydigan insoniy faoliyat yoki xulq-atvor ijtimoiy hodisa bo'lib yolg'on gapirish, yalqovlik, dangasalik, giyohvandlik, o'z joniga qasd qilish va boshqa ko'plagan ijtimoiy me'yor buzilish hodisalari hisoblanadi. Deviant xulq-atvor tushinchasini ilk o'rgangan olimlardan biri Emil Dyurkgeym bo'lib, u deviant xulq-atvor haqida jamiyatda insonlar foaliyatining xulq-atvorini ijtimoiy normalar boshqaradi. Ijtimoiy norma jamiyat boshqarishning ajralmas bo'lagi bo'lib, shaxs yoki ijtimoiy guruh ko'rinishining tegishli bir ijtimoiy muhitga o'rganuvchi nazariyalar kompleksi bo'lib hisoblanadi. Shundan kelib chiqib, xalqimizda mahalliychilik, urug'-aymoqchilik, boqimandachilik kabi salbiy me'yordan chekinish holatlari ham mavjud. Deviant xulq-atvor bir shaxsning salbiy xulq-atvordan iborat faoliyatini, shuningdek, muayyan guruhning o'g'ma xulq-atvorlarini ham ifodalovchi tushinchadir. Aksariyat odamlarning tushinchasiga mos kelmaydigan xatti-harakatlar

¹ Uofen.uz sayti "Deviant xulq-atvor" sotsiologiyasi

² S. nosirxo'jayev T. Sultonov, S. Tursunova "Sotsiologiya" darslik 2009-yil

deviant deb ataladi.³ Sotsiologiyada ijtimoiy meyardan og'ish holatlarini tushuntiruvchi dastlabki ta'limot Emil Dyurkgeymning "Anomiya" nazariyasi bo'ldi.

E.Dyurkgeym fanga o'zi kiritgan ``Anomiya`` atamasi tufayli qonunchilikni, qonunlarni tan olmasligi va ularga amal qilinmasligini tushintiradi. Bu borada E.Dyurkgeymning to'rtta asari chop etilgan bo'lib, shulardan biri «O'z joniga qasd qilish»(1897) kitobi deviantlik muommasiga bag'ishlanadi. Bu g'oyani zamonaviy sotsiologiyada P.Sotis, M.Klaynerd va boshqalar rivojlantirib kelgan. Amerika sotsiologiyasida muhim o'rin tutuvchi ta'limotlardan biri E.Saterlendning differensial aloqalar ta'limotidir. Bunga ko'ra, har qanday xulq-atvor, shu jumladan, deviant xulq-atvor ham o'rganiladi, ya'ni mavjud ja'miyat a'zolari tomonidan mazkur xulq-atvor boshqalarga o'rgatiladi. Deviant xulq-atvor muommolarni tahlil qilishda R.Merton ishlab chiqqan ta'limot sotsiologiyada yetakchi o'rin tutadi. E.Dyurkgeymning anomiya g'oyasini rivojlantirib, R.Merton deviant xulq-atvorga quyidagicha ta'rif beradi: «Deviant xulq-atvor jamiyatida e'lon qilingan qadiryatlar va rasmiy xulq-atvor standartlari bilan aholi xulq-atvori motivlari ham da mavjud imkoniyatlarining bir-biriga mos kelmay qolishi natijasidir». Shaxslarda yuz beruvchi deviant holatlarning paydo bo'lishi, shakllanishi va rivojlanishida muhim ahamiyatga ega bo'lgan uch tamoyilni ko'rsatish mumkin. Bular shaxs xususiyatlari, muammoli holat va ijtimoiy nazorat institutlari. Aynan mana shu omillar shaxsning qanday faoliyat yuritishni belgilab beradi. Deviant holatlariga qarshi kurashda jamiyatning muvaffaqiyatini insondagi insoniylik aql, ong bor shu kabi faqat insonga xos bo'lgan xususiyatlar rivojlantirish orqali gina ta'minlash mumkin. Inson foaliyatini boshqarishda, uning xulq-atvorini shakllantirishda muhim ahamiyat kasib etuvchi «ongsizlik» yoki «ongosti» holatlarini chuqur tahlil qilgan, psixanalitik maktabning asoschisi Z.Freydning bildirishicha, insoning faoliyatiga ikkita instink kuchli ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni insonlar yoki o'limdan qo'rqib, yoki lazzatlanish uchun harakat qiladilar. U «Deviant xulq-atvor»ni aynan manashu nuqtayi nazarda baholaydi. Freydning «Bokiralik tabusi» asarida u qadimiy xalqlarda me'yorlarning paydo bo'lish shakllanishini ta'riflab beradi. Uning fikriga ko'ra, insoning o'z naslini saqlab qolishiga bo'lgan intilishi, aynan yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohni bekor qilinishiga, qat'iy ta'qiqlanishiga olib kelgan. Buni buzish o'lim bilan jozalangan. Erix Fromm inson faoliyatini boshqarichdagi instinktiv xulq-atvor dasturlarni inkor etadi. To'g'ri qaror qabul qilish intellektga xos xususiyatdir. Biroq, ushbu qurol shunchalik o'jizki, qo'qqisdan paydo bo'luvchi ehtiroslar va hirs uni osongina engib qo'yish mumkin. Buning ustiga

³ Richard T Shatfer "sotsiology in modules New York" 2013

tabiat va boshqa insonlardan o'zlashtirilgan aql, ong, o'zligini anglash va shu kabilar undagi tabiiy, hayvonlarga xos bo'lgan muvozanatni buzib yuboradi. Bu qarmaqarshiliklar esa, insonni bir umr o'zi bilan o'zi yashashga majbur qiladi. Deviant harakatlarning namoyon bo'lishga yordam beradigan turtki nima ekanligini tushinish kerak. Ota-onalar va bolalar o'rtasidagi munosabatlardagi muommolar deviant xatti-harakatlarining sababiga aylanadi⁴. Shunga o'qshash belgilar to'liq bo'lmagan oilalarda tarbiyalangan bolalarga xosdir. Bazida bitta ota-onaning g'amxo'rlikiva nazorati yetarli emas. Hamma oilalar ham o'z xohishlaridan kam emas. Ota-onalardan birining o'limi ajralishlar kattalar uchun bolalarning ruhiy holati haqida o'ylash uchun imkoniyat. Har xil moammalar deviant hatti-harakatining sababiga aylanmoqda.

Jamiyatning jamiyat a'zolarini mazkur ijtimoiy me'yorlarga amal qilib yashashlarini nazorat qilib boruvchi institutlar deyiladi. Ushbu institutlarga oila, maktab, mahalla, huquqni muhofaza qilish orginlari va hokazolar kiradi. Afsuski oramizda shunday insonlar ham uchraydiki, ular jamiyat taraqqiyotiga xizmat qilmasdan, balki unga to'siq bo'luvchi me'yordan og'ish holatlarini yuzaga keltiradilar. Quydagilar deviant xulq-atvorning nisbatan kengroq tarqalgan ko'rinishlaridan hisoblanadi:

1. Jinoyatchilik
2. Ichkilikvozlik
3. Giyohvandlik
4. Fohishavozlik. (fanda rasmiy nikohsiz jinsiy aloqa ikki turli bolib organiladi).

1. Bundan jinoyatchilik turini oladigan bo'lsak jinpyatchilik bu muayyan davlatda o'rnatilgan qonun va me'yorlarga nisbatan ayrim shaxslarining salbiy munosabati jinoiy faoliyat, mazkur shaxs esa jinoyatchi bo'lib hisoblanadi.

2. Ichkilikvozlik bu borada ilmiy adabiyotlarda bir nechta tasniflar mavjud. 1) Alkogolni har-har zamonda iste'mol qilish. 2) Alkogolni ko'p iste'mol qilish, spirtli ichimliklarni muntazam ya'ni bir haftada bir martadan bir necha martagacha yoki birvarakayiga o'rtada tanaffus bilan ko'p miqdorda ichish. Bu ko'pincha alkogolizmga olib keladi. 3) alkogolizm ya'ni siprtli ichimliklarga patolik ya'ni mutassil o'rganib qolish bilan tavsiflanuvchi kasallik.

3. Giyohvandlik. Giyohvand yoki unga tenglashtirilgan vositalarga doimiy ruju qo'yish va tibbiy ko'rsatmalarsiz iste'mol qilish.

⁴ Oefen.uz Emil Dyurkgeym "Anomiya"

4. Foxishavozlik. Fanda rasmiy nikohsiz jinsiy alaoqa ikki turga bo'lib o'rganiladi. 1. Konkubinat-nikohsiz birga yashash. 2. Fohishavozlik-pul uchun o'z tanasini sotish.⁵

Mamlakatimiz bo'yicha keyingi yillarda sodir etilyotgan barcha jinoyatlarning 25-30 % i yoshlar hissasiga to'g'ri keliyotgani, umuman olganda, 30-34 ming nafar yoshlar, jumladan, 3,4 ming xotin qiz jinoyat sodir etiyotgani barchamizni tashvishga solishi zarur. Birgina 2016 yillning 11 oyida 815 nafar kollej va litsey o'quvchisi, 318 nafar talaba jinoyatga qo'l urganiga qanday baho berish mumkin? Eng achinarlisi, maskur shaxslarning 11%i ayollar, 9 %ini 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar tashkil etadi. Qidiruv elon qilingan 2 ming 988 nafar diniy ekstremizm tarafdoridan o'tgan yili bor yo'g'i 75 nafari ushlangan. 2016-yilda faqat akademik liceylar va kasib-hunar kollejlari o'quvchilari tomonidan 1 ming 427 ta jinoyatga qo'l urilgan.⁶

Xulosa o'rnida takidlash joizki, sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo'lib kamolga yetishi bilan bog'liq. Shu tarafdin deviant xulq-atvorni o'rganishda muammoli vaziyat muhim ahamiyat kasib etedi, uning yeshimi ijtimoiy me'yorlarni qo'llash qiyinroq bo'ladi. Eng avvalo har bir insonda tarbiyali jihatlar bilan birga huquqiy savodxonlik, o'zida individual fikiri bo'lishi va jamiyatdagi ta'sirlarni to'g'ri o'zlashtirib, guruhni va o'z o'rnini to'g'ri tanlashi kerak. Agar inson o'zidagi maommalarni tog'ri yeshim topib chiqib keta olsa u atrofdagi yomon illatlardan yiroq bo'ladi. Yoshlar orasida bizga tegishli bo'lmagan ziyonli ta'sirlarga qarshi mustahkam immunitetini shakillantirish va vatanimiz taqdiri uchun javobgarlik tuyg'usini mustahkamlash bo'yicha aniq choralarni ko'rishimiz shart.

Deviant xulq-atvorning birinchi turi juda keng tarqalgan bo'lib hisoblanadi. Men bundan oldingi maqolamda ham Qoraqalpog'iston Respublikasi sharoitida ayollar jinoyatchiligi sabablari va unga qarshi ko'bgina chora-tadbirlar olib borilayotganligi haqida keng yoritib berdim. Bunda ayollarning jinoyatchilikka kirib qolayotganligining sababi deviant xulq-atvor ekanligi haqida xulosaga keldim. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, buyuk davlatni qurish uchun barkamol inson tarbiyalanmog'i zarur. Shu sababli yoshlarni huquqiy davlat tizimi va mohiyatini chuqurroq anglashi, qonun asoslarini bilishi, qonun hurmat qilishi, ularga so'zsiz bo'ysunishi madaniyatiga ega bo'lishi ruhida tarbiyalash bugungi kunning asosiy vazifasidir. Yana shuni takidlash joizki, sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday

⁵ Arxiv.uz sayti "Shaxs va deviant xulq-atvor sotsiologiyasi".

⁶ Экономика труда и социально-трудовые отношения; учеб-метод пособие / Н. И. Есинова. –Х. : ХГУПТ

inson bo'lib kamolga yetishi bilan bog'liq bo'lib hisoblanadi. Shu taraftan deviant xulq-atvorni o'rganishda muammoli vaziyat muhim ahamiyat kasb etadi, uning yeshimi ijtimoiy me'yorlarni qo'llash qiyinroq bo'ladi. Eng avvalo har bir insonda tarbiyali jihatlar bilan birga huquqiy savodxonlik, o'zida individual fikiri bolishi va jamiyatdagi tasirlarni tog'ri o'zlashtirib, guruhni va o'z o'rnini tog'ri tanlashi kerak. Agar inson o'zidagi maommalarni tog'ri yeshim topib shiqib keta olsa u atrofdagi yomon illatlardan yiroq bol'adi. Yoshlar orasida bizga tegishli bolmagan ziyonli tasirlarga qarshi musttihakam immunitetini shakillantirish va vatanimiz tag'diri uchun javobgarlik tuyg'usini musttihakamlash boyisha aniq shoralarni korishimiz shart.

Deviant hulq-atvorning eng yaxshi profilaktikasi - bu tarbiyaning vositalari, shakllari va usullarini aniq belgilab olgan holda voyaga yetmaganlar ongiga maqsadga qaratilgan tashkiliy ta'sir ko'rsatishdir. Huquqiy tarbiyani oldini olish imkoniyatlari tiyishning boshqa vositalariga qaraganda ancha samaraliroqdir. Chunki huquqiy profilaktika choralari odatda, birmuncha kechikadi va qilmish sodir etilgandan keyin amal qila boshlaydi. Oldini olish bilan bog'liq huquqiy choralar —ishlashi uchun u bolaning ongiga qo'yilishi, uning e'tiqodi, tajribasining bir qismiga aylanishi kerak. Buni aniq maqsadga qaratilgan tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish yo'li bilan erishish mumkin.

Deviantlik sabablari ko'p qirrali bo'lib, ular psixologik, sotsiologik, iqtisodiy va madaniy omillar bilan bog'liqdir. Har bir jamiyat o'zining qadriyatlarini va me'yorlariga ko'ra deviant xulq-atvorni baholaydi va unga nisbatan turli choralar ko'radi. Shu sababli deviantlik nisbiy tushuncha bo'lib, vaqt va makonga qarab o'zgarib boradi.

Deviant xulq-atvorning oldini olish va uni boshqarish jamiyat barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Ta'lim, tarbiya, ijtimoiy muhit va huquqiy choralar orqali deviant xatti-harakatlarning kamayishiga erishish mumkin.

Umuman olganda, deviant xulq-atvor nafaqat jamiyat muammolarini aks ettiradi, balki ularni hal qilish uchun yangi imkoniyatlar va rivojlanish yo'llarini ochadi. Shu bois, deviantlikka faqat muammo sifatida emas, balki ijtimoiy taraqqiyotning bir qismi sifatida qarash lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Uofen.uz sayti."Deviant xulq-atvor" sotsiologiyasi
- 2.S. nosirxo'jayev T. Sultonov, S.Tursunova "Sotsiologiya" darslik 2009-yil
- 3.Richard T Shatfer "sotsiology in modulesNew York" 2013
- 4.Oefen.uz Emil Dyurkgeym "Anomiya"
- 5.Arxiv.uz sayti "Shaxs va deviant xulq-atvor sotsiologiyasi"

6. Экономика труда и социально-трудовые отношения; учеб-метод пособие /
Н. И. Есинова. –Х. : ХГУПТа
7. R.Merton sotsialnaya struktura I anomiya 1992-y. N 3-S.52
- 8.Z.Freyd psixologiya bessozntelnogo. M.Prosveshenie 1990.